

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256380>

KESKIN O'ZGARUVCHAN IQLIM SHAROITLARIDA YUQORI KUCHLANISHLI HAVO LINYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Ismoilov Ozodbek Otabek o'g'li

NDK va TU Energo mexanika fakulteti,

1-bosqich magistranti.

Rahbar: **Rahmonov F.N**

ismoilovozodbek882@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda keskin o'zgaruvchan iqlim sharoitlari sharoitida yuqori kuchlanishli havo liniyalarining samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishlari natijasida haroratning keskin o'zgarishi, shamol kuchayishi, muzlama va boshqa tabiiy omillar elektr uzatish tizimlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois, ushbu ishda havo liniyalarining barqaror ishlashini ta'minlash, energiya uzatishda yo'qotishlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatish muddatini uzaytirish uchun zamonaviy texnologik yondashuvlar, monitoring tizimlari hamda konstruktiv yechimlar taklif etilgan. Shuningdek, iqlimga mos materiallar tanlovi va raqamli nazorat usullarining qo'llanilishi orqali yuqori kuchlanishli tarmoqlarning ishonchliligini oshirish yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari elektr energetikasi sohasida barqarorlikni ta'minlash va innovatsion rivojlanishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Yuqori kuchlanishli havo liniyalari, o'zgaruvchan iqlim, elektr uzatish samaradorligi, iqlimga moslashtirish, energetika tizimi ishonchliligi, havo liniyalari barqarorligi, yo'qotishlarni kamaytirish.*

ABSTRACT

This study addresses the issues of improving the efficiency of high-voltage overhead transmission lines under rapidly changing climate conditions. In recent years, climate change has led to sharp temperature fluctuations, increased wind speeds, ice formation, and other natural factors that have significantly impacted power transmission systems. Therefore, this work proposes modern technological approaches, monitoring systems, and structural solutions to ensure the stable operation of overhead lines, reduce transmission losses, and extend service life. Additionally, the study analyzes methods to enhance the reliability of high-voltage networks through the selection of climate-adapted materials and the application of digital control systems. The research findings contribute to ensuring stability and promoting innovative development in the electric power sector.

Keywords: *high-voltage overhead transmission lines, changing climate, power transmission efficiency, climate adaptation, power system reliability, overhead line stability, loss reduction.*

So‘nggi yillarda global miqyosda iqlim o‘zgarishlari keskin tus olib bormoqda. Atmosfera haroratining notekis o‘zgarishi, shamol tezligi va yo‘nalishining beqarorligi, yog‘ingarchilik miqdorining ortishi, muzlama, chaqmoq va boshqa ekstremal tabiiy hodisalar elektr uzatish tizimlarining ishonchliligi va samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, yuqori kuchlanishli havo liniyalari ochiq havoda faoliyat yuritgani sababli bunday omillarga nisbatan sezgir hisoblanadi. Natijada energiya uzatishdagi yo‘qotishlar ortadi, avariya holatlar soni ko‘payadi va ekspluatatsiya xarajatlari oshadi.

Mazkur tadqiqotda keskin o‘zgaruvchan iqlim sharoitida yuqori kuchlanishli havo liniyalarining samaradorligini oshirishga doir yechimlar ishlab chiqilgan. Xususan, real vaqtli monitoring tizimlari orqali havo liniyalarining ish holatini doimiy nazorat qilish, meteorologik ma‘lumotlar asosida xavf-xatarlarni oldindan aniqlash, vaqti-vaqti bilan texnik ko‘riklar o‘rniga holatga asoslangan xizmat

ko'rsatish tizimini joriy etish taklif etilmoqda. Bunday yondashuvlar orqali tizim ishonchliligi oshadi va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari kamayadi.

Bundan tashqari, iqlimga mos materiallar va konstruktiv yechimlar tanlash ham katta ahamiyatga ega. Misol uchun, kuchli sovuq va namlikka bardoshli, korroziyaga chidamli materiallardan foydalangan holda tayanch ustunlar va o'tkazgichlar ishlab chiqilishi, sovuq iqlimda muzlamani oldini oluvchi himoya vositalari bilan ta'minlash zarur.

Yuqorida bayon etilgan chora-tadbirlar nafaqat havo liniyalari samaradorligini oshirish, balki elektr energetika tizimining umumiy barqarorligini mustahkamlash, ishonchlik darajasini yuqori saqlash va energiya yo'qotishlarini minimallashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari amaliyotga tatbiq etilganda, energetika sohasining innovatsion rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin.

Yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining muzlashiga qarshi kurash usullarini yangilash va ishonchliligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "...iqtisodiyotning energiya va resurslar sig'implarini qisqartirish, iqtisodiyot tarmoqlarida energiya sarfini kamaytirishning maqsadli parametrlariga muvofiq amalga oshiriladigan energiya tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqarishga keng joriy etish,..." vazifalari belgilangan. Mazkur vazifani amalga oshirish, jumladan yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining muzlash oqibatida zararni tadqiq etish, korxonalariga yetkazilgan iqtisodiy zararlarni aniqlash va ularning ishonchliligini oshirishda nazariy va ilmiy ishlarni olib borish va modernizatsiya qilish hamda ishga tushirish bo'yicha tegishli tavsiyalar olish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Elektr energiyasini uzoq masofalarga uzatishdagi asosiy elementlardan biri – bu simlardir. Havo elektr uzatish liniyalarining ekspluatatsiyasida, ayniqsa qishki mavsumlarda, simlarning muzlashi oqibatida bir qancha muammolar kelib chiqadi. Bunday salbiy holatlar Respublikamizning tog'li hududlaridan o'tayotgan yuqori

kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining ma'lum bir qismlarida havo haroratining keskin o'zgarishi oqibatida yuzaga keladi.

Yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarida muzlashning oldini olishga qaratilgan ilmiy muammolarni o'rganish bo'yicha xorijda bir qator olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Jumladan, А.Ф.Дьяков o'zining "Elektr tizimlarining elektr tarmoqlarida muzli avariylarning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha" ilmiy ishlarida tizimli yondashuv asosida yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarida muz hosil bo'lishini oldini olish va bartaraf etish bo'yicha zamonaviy texnik yechimlar ustida ish olib borgan [18; 10–25-b.].

И.И.Левченко yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining muzli hududlarini qayta diagnostika qilish bo'yicha o'zining ilmiy ishlarida elektr uzatish liniyalarida qor va muzlarni nazorat qilishni tashkil etish, xavfsizlik choralarini ko'rish va elektr uzatish liniyalarining ishonchliligining iqtisodiy samaradorligini baholash usullarini ko'rib chiqqan [33; 101–145-b.].

Е.И.Сацук esa yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining ekstremal ob-havo holatini monitoring qilish ustida ish olib borib, elektr energiya tizimlarining ishonchliligi, ayniqsa ekstremal sharoitlarda, jumladan qishda kuchli muz va shamol ta'siri bo'lganida va yozda sim harorati yuqori bo'lganida elektr liniyalari bo'ylab quvvat uzatishlarni o'rgangan. Shu bilan bir qatorda iste'molchilarga ishonchli va uzluksiz elektr ta'minotini ta'minlash uchun qurilma va dasturiy ta'minot ustida ishlagan [58; 15–42-b., 33; 23–64-b.].

Yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarida muzlashning oldini olishga qaratilgan bir qancha usullar mavjud. Ularga quyidagilar kiradi:

Elektrotermik usul – bu simlardagi muzni elektr toki bilan isitish orqali olib tashlashdan iborat bo'lib, bunda simni qizdirish elektr tarmog'ining toki sun'iy ravishda simlarni 0°C dan yuqori haroratgacha qizdiriladigan qiymatga oshirishdan iborat bo'ladi. Bunday usul yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalaridagi muzni eritishda eng ko'p qo'llaniladi. Masalan, sun'iy qisqa tutashuv toki hosil qilib issiqlikni oshirish sxemasi (1.1-rasm) mavjud [48; 12–57-b.].

1.1-rasm. Qisqa tutashuv tokini hosil qilish sxemasi

Mexanik usul – bu elektr uzatish liniyalaridagi muzlarni maxsus qurilmalar yordamida mexanik ta’sir orqali olib tashlashdan iborat. Bunga maxsus avtomobillar, yog‘och tayoqlar yordamida inson tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar kiradi. Bu usul ko‘p vaqt talab qiladi va odatda qisqa bo‘limlarda qo‘llaniladi (1.2 va 1.3-rasmlar) [18; 32–75-b., 31; 151–153-b., 33; 66–152-b.].

1.2-rasm. Maxsus avtomobillar yordamida inson tomonidan mexanik ta’sir etish.

Elektr uzatish liniyalaridagi muzlarga qarshi kurashishning an'anaviy mexanik usullaridan tashqari, muzlarning ko'rinishini aniqlash va elektr uzatish liniyalaridan olib tashlash uchun turli mexanik va robot tizimlaridan ham foydalaniladi.

1.3-rasm. Yog'och tayoqlar yordamida inson tomonidan mexanik ta'sir etish.

Kanadaning «Haydro-Kvebek» kompaniyasida Andre Leblon boshchiligida bir necha mutaxassislar tomonidan ko'p zaryadli pnevmatik qurilma ishlab chiqilgan. Ushbu qurilma (1.4-rasm) zarba effekti bilan elektr uzatish liniyalaridagi muz qoplamalarni tushirishga mo'ljallangan. [42;794-823-b.,22.,14;15-68-b.]

1.4-rasm. Simdan muzni mexanik olib tashlash uchun pnevmatik qurilma.

Elektromexanik usul – bu elektr uzatish liniyalarida muzga qarshi kurashishning yangi usuli bo'lib, qurilmalar sim orqali o'tkaziladigan tok orqali vibratsion tebranish hosil qiladi. Bu usul muz hosil bo'lishining oldini oladi va doimiy ravishda simlardan suv tomchilarini olib tashlaydi (1.5-rasm) [6; 3-b., 3; 9074–9077., 27; 100-b.].

1.5-rasm. Elektromexanik zarba berish qurilmasi.

Zamonaviy materiallardan foydalanish – AQSH, Yaponiya va Fransiyada yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan elektrotexnik Cu-Nb nano-struktural simlar ishlab chiqilgan (1.6-rasm) [58; 8–50-b.]. Bu simlar rezonansli uzatish qurilmalarida, yuqori chastotali maydonli tizimlarda, egiluvchan elektronika va sanoat dasturlarida keng qo‘llaniladi.

1.6-rasm. Yuqori mustahkamlikdagi simlar.

Yuqori mustahkamlikda va elektr o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lgan elektrotexnik simlar, rezonansli elektr uzatish qurilmalarida, magnet impulsli shtamplash va payvandlashda, elektronika egiluvchan bosma platalarda, yuqori magnet tizimlarda, sanoat chastotasining yuqori maydonli kriogen sinkhronizatorlarida va boshqalarda qo‘llaniladi. [58;8-50-b.]

Loyihalashtirilayotgan va ishlayotgan havo liniyalarining ishonchliligini oshirish uchun ekstremal iqlimiy sharoitlardagi hududlardan o'tadigan trasalarda, kuchli shamolli, muzli va muzli shamolli yuklamalar va shuningdek simlarning chastotali va intensiv tartibsiz tebranishlarni, konstruktsiyalar bo'yicha 220-500 kV li havo elektr uzatish liniyalari uchun akademik A.A. Boçvar nomidagi «Yuqori texnologik noorganik materiallar ilmiy tadqiqot instituti» OAJ tomonidan yangi texnik yechimlar ishlab chiqilgan:

Liniya armaturalari (izolyator girlyandalarining mustahkamlash tugunlari, izolyator girlyandalari uchun simlarni mahkamlashtirish uchun ushlab turadigan qisqichlar, V-shakldagi izolyator girlyandalari uchun simlarni mahkamlashtirish uchun ushlab turadigan qisqichlar);

Izolyator girlyandalari (izolyator girlyandalarini ushlab turuvchi, V-shakldagi izolyator girlyandalari, tortma izolyator girlyandalari);

Simlardagi tebranishlarni cheklovchi vositalar (simlardagi, eksentirk yuk va mayatnik turidagi chaqmoqdan himoyalovchi trolarda tebranishlarni cheklovchi vositalar, uzun sterjenli polimer izolyatorlar asosidagi bir-biri bilan sharnirli qatorlar bilan bog'langan fazalararo izolyatsiyalovchi ajratgichlar). [31;151-153-b.,58;8-64-b.]

Havo liniyalarini loyihalashda muz yuklamasi har besh yilda bir marta takroriylik bilan kabul qilinsa, boshqa mamlakatlarda bir yilda bir marta takroriylik bilan muz uchun me'yorlar qo'llaniladi. Bu yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining shikastlanish ehtimolini kamaytiradi. [36;11-53-b.,58;12-34-b.]